

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАЗМОВИХ ТА LCD-ПАНЕЛЕЙ У ДИЗАЙНІ МУЗЕЙНИХ ЕКСПОЗИЦІЙ

7.01

Северин В. Д. Використання плазмових та LCD-панелей у дизайні музейних експозицій. Стаття присвячена дослідженню видів інтерактивного музейного обладнання. Розглянуто технічні інновації: інформаційні сенсорні кіоски, інтерактивний стіл та відеостіни. З'ясовано, що використання сенсорних кіосків дозволяє розширити сценарно-ігрову складову музейної експозиції. Інтерактивний стіл сприяє соціальній взаємодії відвідувачів та дає можливість взаємодіяти фізично з музейними експонатами, колекціями і освітніми програмами. Відеостіни надають можливість для показу матеріалів, які не увійшли до колекції, відеофільмів і слайд-шоу. Доведено, що впровадження інноваційних технологій посилює інформативність та комунікативність музейної експозиції.

Ключові слова: дизайн, музей, музейна експозиція, музейне середовище, інноваційні технології, інтерактивне обладнання.

Северин В. Д. Использование плазменных и LCD-панелей в дизайне музейных экспозиций. Стаття посвящена исследованию видов интерактивного мультимедийного оборудования. Рассмотрены технические инновации: информационные сенсорные киоски, интерактивный стол и видеостены. Выявлено, что использование сенсорных киосков позволяет расширить сценарно-игровую составляющую музейной экспозиции. Интерактивный стол способствует социальному взаимодействию посетителей и предоставляет возможность взаимодействовать физически с музейными экспонатами, коллекциями и образовательными программами. Видеостены предоставляют возможность показа материалов, не вошедших в коллекцию, видеофильмов и слайд-шоу. Доказано, что внедрение информационных технологий усиливает информативность и коммуникативность музейной экспозиции.

Ключевые слова: дизайн, музей, музейная экспозиция, музейная среда, инновационные технологии, интерактивное оборудование.

Severyn V. Using plasma and led panels in design of museum exhibitions. The article is devoted to the research of types of interactive museum equipment. The urgency of the stated topic is due to the fact that in the present-day exposition design there are significant changes in the exposition organization, which stimulate the interest of the public to the museum and its constant development. Now museums face an acute problem of the transition from the passively informative form of presenting material to the active emotional and informative one, which allows creating a comprehensive cognitive museum environment. The latter's peculiar feature is that the environment in which such contact between the object and the subject (a visitor) occurs, enables not only visual aesthetic perception of the object and obtaining a brief information about it, but also gives the opportunity to become a direct participant in the events that influenced the appearance of the exhibit. Thus, museum designing today is the creation of new types of museums, concepts and programs for cultural and educational activities. Therefore, there is a need to introduce the innovative information technologies and the latest achievements of museology and related sciences directly into the museum practice to increase the informational value and communicative nature of the museum exhibitions.

The analysis of recent studies and publications shows that the problems of the museum exposition were widely covered in the scientific publications of the late 20th century (M. Maistrovska, A. Mykhailovska, L. Barutkina, T. Smirnova, I. Kuznetsova, Ya. Lorentz, L. Skolnik, K. Berger, etc.). The systematization of scientific research allows us to determine the 70's and 80's of the 20th century as the period of the "museum boom" in the world, when there was a conceptualization and expressiveness of the author's solution for the exposition, which forms a method of communication focused on the visitor. The period from the 1990s to the present is defined as a period of information technologies, which is marked by the wide introduction of the new audiovisual interactive multimedia, holography and LED technologies

into the museum exposition design. The modern exposition is characterized by the versatility and complexity of conceptual solutions, the sharpness and brightness of its plastic expression, bringing together the exposition genre and the specifics of the theatrical performance. The article gives a sufficient number of examples regarding the use of innovative technologies in foreign museum exhibitions.

The objective of this article is to find out the role of plasma and LCD panels in solutions for the museum composition space. To fulfill the objective, we consider the technical innovations: information sensory kiosks, interactive tables and video walls, which have a significant and positive effect on the organization of museum exhibitions. In modern exhibitions, the most common is the use of plasma and LCD panels that are applied in information sensory kiosks, interactive tables and video walls; they allow both perceiving information and interacting with it. We classified the information sensory kiosks according to the characteristics of their influence on the organization of the environment. By the principle of placement, they are divided into floor and built-in ones. The floor kiosks, at their separate mounting, are mainly subject to the overall solution for the interior, and in the group form they form chain compositions that define certain exposition zones. By constructive solution, they can be single-supported and bollard-shaped. We divided the built-in kiosks into those which are mounted as follows: a) on a common horizontal surface, which becomes a connecting element in the design of the environment; b) in the wall surface with a separate arrangement; c) in the items of object design, which makes them the accents in the environment and allows expanding the scenario-and-game component of the exposition.

We found out that interactive tables, which allow the simultaneous interaction of several users, usually occupy a dominant position in the compositional solution of the exposition. The interactive tables contribute to social interaction of visitors and provide an opportunity to interact physically with museum exhibits, collections and educational programs.

We revealed that video walls belong to the common type of museum equipment, which has such features as modularity and insensitivity to the degree of illumination in the room. We established that interactive video walls were the most popular in the museum environment. We classified the following methods of their construction in the museum exposition design: 1) a solid rectangular field with the possibility of placing object installations in front of it; 2) loose placement of screens on the enclosing surfaces of the interior: walls, ceilings, in the corners of the room. The video walls enable to display materials that are not included in the collection, videos and slideshows. We proved that the introduction of innovative technologies enhances the informative and communicative nature of the museum exhibitions, which makes the visitor himself the direct participant of the exposition that gains freedom to choose information.

Keywords: design, museum, museum exposition, museum environment, innovative technologies, interactive equipment.

Постановка проблеми. В експозиційному дизайні сьогодення відбуваються суттєві зміни в організації експозиції, які стимулюють інтерес публіки до музею і постійний його розвиток. Наразі перед музеями гостро стоїть проблема переходу від пасивно-інформативної форми подачі матеріалу до активної емоційно-інформативної, яка дозволяє створювати комплексне пізнавальне музейне середовище. Його особливістю є те, що середовище, де відбувається такий контакт об'єкта і суб'єкта (відвідувача), дає змогу не

тільки зорового естетичного сприйняття об'єкта та отримання короткої інформації про нього, але й можливість стати безпосереднім учасником подій, що вплинули на появу експоната. Таким чином, музейне проектування сьогодні — це створення музеїв нового типу, концепцій і програм для здійснення культурно-освітньої діяльності. Передбачається впровадження безпосередньо в музейну практику новітніх досягнень музеєзнавства та суміжних наук, впровадження інноваційних інформаційних технологій для посилення інформативності та комунікативності музейної експозиції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблеми музейної експозиції досить широко висвітлювалися у наукових виданнях кінця ХХ ст. (М. Майстровська, А. Михайловська, Л. Баруткіна, Т. Смірнова, І. Кузнецова, Я. Лоренц, Л. Сколнік, К. Бергер та ін.). Систематизація наукових розвідок дозволяє визначити 70–80-ті роки ХХ ст. як період «музейного буму» у світі, коли спостерігалися концептуалізація та виразність авторського рішення експозиції, що формує метод комунікації, орієнтований на відвідувача. Період від 1990-х років до сьогодення визначено як період інформаційних технологій, що позначений широким впровадженням нових аудіовізуальних інтерактивних мультимедійних, голографічних, LED-технологій у дизайн музейної експозиції. Серед українських дослідників слід виділити Л. П. Велику, яка в монографії «Музейне експозиційне мистецтво» визначила закономірності формування та функціонування музейної експозиції [1]; Т. І. Чукліну, яка визначила «метод занурення» у дисертаційному дослідженні «Метод занурення як актуальний метод побудови музейної експозиції» [5]; Ю. О. Тітінюка, який розробляв методику художнього формування сучасної музейної експозиції [4]. Однак застосування в сучасних музейних експозиціях плазмових та LCD-панелей залишається нез'ясованим, тож дослідження цього питання є **метою даної статті**.

Виклад основного матеріалу дослідження. Новий тип музейного експонування орієнтований на досягнення гармонії між предметом і його оточенням, на легкість сприйняття інформації. Цьому сприяють сучасні технології у сфері дизайну експозицій музеїв, які стрімко набирають популярність, де значне місце займають інтерактивні музейні технології. З їх появою уявлення про сучасне музейне проектування змінилося кардинально. Застосування інтерактивних технологій у дизайні музейних експозицій дозволяє по-іншому організувати середовище, оскільки тепер відвідувач сам стає безпосереднім учасником експозиції, отримуючи свободу вибору інформації.

Сучасні музеї з новітніми технологіями викликають великий інтерес у молоді, для якої екранна культура та електронні джерела інформації набагато звичніше від книжкових. При цьому справжні експонати, пам'ятки історії та культури залишаються незмінною основою будь-якої музейної експозиції.

Унікальність проектів сучасного музею полягає в тому, що певна частина необхідної інформації подається в

на екранах моніторів із сенсорним дисплеєм [3].

Установка інформаційних кіосків у музеях — один зі способів використання інтерактивних музейних технологій. За їх допомогою відвідувачі можуть отримувати розширену інформацію про експонати, вибирати найбільш цікаві для відвідування зали. Лідерами за кількістю таких кіосків у музеях і їх оригінальним застосуванням стали США і Таїланд. Музеї цих країн оснащені сенсорними кіосками для відвідувачів, де можна подивитися різні мультимедійні презентації або екскурсії зі звуковим чи мовним супроводом. У США це Американський музей природознавства, Музей науки і високих технологій, Техаський музей історії та науки тощо. Інформаційний кіоск здатний поєднувати в собі як статичну (текстову, графічну) інформацію, так і динамічну (мову, музику, відео, анімації). Таким чином, він найбільш ефективно впливає на відвідувачів музею, які стають одночасно глядачами, читачами і слухачами. Завдяки різним видам інформації досягається більший емоційний заряд, і відвідувач більш активно занурюється у світ культури і мистецтва.

Сенсорний кіоск «оживляє» старовинні пристрої й апарати, демонструє архівні кіно- і відеоматеріали, реконструкції історичних подій, 3D-моделі експонатів, які в даний час не можуть бути представлені у музеї. Кіоск надає вичерпну інформацію для самостійного ознайомлення. Зазвичай гіді музеїв говорять максимум трьома-п'ятьма мовами, які вважаються міжнародними. На противагу їм, інформаційний кіоск може надавати інформацію будь-якою мовою, що дозволяє ефективно вирішувати мовні проблеми.

Найпоширенішим в організації музейного середовища є застосування підлогових кіосків, значно рідше використовуються такі, де дисплеї вмонтовані у загальну горизонтальну поверхню, і ще рідше — настінні. Перевагами у застосуванні підлогових кіосків є те, що їх дизайн може бути цілковито підпорядкованим як рішенням самої експозиції, так і загальному художньому образу інтер'єру. У їх розробці може використовуватися широкий спектр матеріалів: пластики, метал, деревина тощо. Те саме стосується і їх конструктивного рішення. Це може бути виконання кіоску як одноопорної конструкції з розміщеною на ній горизонтальною площиною із сенсорним екраном; виконання тумбоподібних рішень, де екран установлений горизонтально або під нахилом. Такі кіоски в експозиційному середовищі можуть бути окремим одиночним обладнанням, як у Панацея музеї (Panacea Museum) у Бредфордї (Великобританія), Музеї створення музики (Museum of Making Music) в Карлсбадї (Німеччина), Музеї індустріалізації в Габровї (Болгарія) тощо. У цьому випадку їх формоутворення, матеріали та кольорове рішення підпорядковуються загальній дизайнерській концепції рішення інтер'єру.

Використання підлогових кіосків як дозволяє створювати

Так, у Музеї Джона Кеша (Великобританія) (Рис. 1) [8] шість інформаційних кіосків виконані у вигляді масивних дерев'яних тумб, у горизонтальну площину яких вмонтовані екрани та прикріплені навушники. Розміщені перед крупними фото виконавців пісень цього музичного стилю, завдяки своїй масивності та кількості, вони стають

у предметно-просторовому рішенні експозиції. У Музеї злиття в Ліоні (Франція) (Рис. 2) [2], що представляє новітні дослідження в галузі науки, технологій, археології та антропології, та в Національному музеї історії природи в Парижі (Франція) (Рис. 3) [9] інтерактивні кіоски виконані як візуально легкі одноопорні конструкції. Розташовані перед значною за обсягами загальною вітриною, вони, завдяки обраному дизайнерському рішенню, підпорядковуються загальному рішенню середовища,

В окремих випадках екран монітора може бути

, котра стає об'єднуючим елементом у дизайні інтер'єру виставкового середовища. Прикладом є рішення експозиції Музею журналістики і новин у Вашингтоні (США) (Рис. 4) [10], у якій за допомогою інтерактивних технологій можна знайти все, що стосується історії і майбутнього розвитку преси. У галереї історії новин — величезна колекція газет і журналів. База даних налічує як паперові, так і електронні екземпляри видань. За допомогою сенсорних моніторів можна отримати вже більш розширену інформацію про конкретну публікацію або журналіста.

Прийом, що передбачає

, дозволяє оптимізувати роботу з експозиційним простором, оскільки мінімізує використання корисної площі середовища. У цьому випадку екран може розміщуватись вертикально або під нахилом, що сприяє більш комфортній роботі з інформацією.

Перевагою застосування означеної технології є те, що інтерактивний екран

, що є дуже цікавим для дитячої аудиторії. Яскравим прикладом є інтерактивний кіоск у Музеї мистецтв та науки у Флориді (США), котрий своїм дизайном нагадує паровоз із трубою та яскравими мідними дзвонами і має інтерактивну програму про історію виникнення і розвитку парового двигуна.

Наступним видом сучасного музейного обладнання є , що являє собою інтерактивну поверхню, керовану дотиками рук або інших предметів [7]. Такий стіл, завдяки реалізованій у ньому повній багатокористувачкій підтримці і технології мультитач (технологія відстеження та обробки множинних дотиків одночасно), дозволяє легко і невимушено взаємодіяти як двом, так і декільком користувачам між собою одночасно. Тому інтерактивний стіл вважається інтерактивним мультимедійним центром нового

покоління. Столи можуть мати будь-яку форму при довільному розмірі — починаючи від маленького журнального столика, зручного для однієї людини, і закінчуючи величезною поверхнею шириною до трьох метрів, з якою можуть працювати одночасно до двадцяти осіб. Відсутність видимості внутрішнього устрою інтерактивного стола дає цікавий ефект, коли здається, що звичайний на вигляд екран миттєво реагує на кожний дотик пальців або управляється рухами руки.

На відміну від інтерактивних кіосків інтерактивний стіл дозволяє захопити відвідувачів до соціальної взаємодії і надання можливості взаємодіяти фізично з музейними експонатами, колекціями та освітніми програмами. Користуватися ним можуть одразу декілька людей, а широкі можливості програмних продуктів дозволяють створити неповторний історичний контент: максимально інформативний і водночас легкий для сприйняття.

Такі столи в середовищі музейних експозицій займають домінуюче місце, оскільки здебільшого мають значні розміри і розраховані на одночасне використання приблизно десятьма відвідувачами. У більшості варіантів це обладнання має прямокутну форму. Таке обладнання є в Національному музеї Другої світової війни у Новому Орлеані (США), де у середині зали, стеля якої за своїм рішенням представляє розбомблений бункер, розміщено прямокутний інтерактивний стіл, на якому можна спостерігати плани битв (Рис. 5) [11].

У музеї, який присвячений футбольному клубу «Барселона» (Іспанія), інтерактивний стіл дає можливість побачити будь-які матчі, у яких брала участь ця команда. Він слугує логічним акордом наприкінці експозиції, вирішеної із застосуванням традиційних засобів.

Наступним сучасним обладнанням для музейних експозицій є , що являють собою конструкції великих розмірів із певною кількістю дисплеїв високої якості, на котрі виводиться єдине відеозображення. Оскільки значні шви між дисплеями можуть спотворювати зображення, важливим фактором, що впливає на технологію відеостін, є ширина шва між панелями. Тому на сьогодні значного поширення набули технології безшовних плазмових та LCD-панелей, тобто таких, де ширина шва зведена до мінімуму. Принциповим є той факт, що відеостіни мають набагато більшу яскравість на противагу проєкційним системам, що гарантує чудову якість зображення в освітлених приміщеннях. Але в музейному середовищі найбільшої популярності набули , котрі являють собою мультимедійну поверхню, що управляється за допомогою рухів. Такі технології надають можливість показу матеріалів, що не увійшли до колекції, а також відеофільмів і слайд-шоу. Користуватися стіною можуть одразу декілька людей. Інтерактивні стіни можуть реалізовуватися за двома технологіями: безконтактного сенсора (кінект-стіни) та мультитач (сенсорні стіни), де мультитач-стіни управляються за допомогою торкань, а кінект-стіни управляються рухами.

Рис. 1. Музей Джона Кеша, м. Лондон, Великобританія [URL : https://travel.usnews.com/Nashville_TN/Things_To_Do/The_Johnny_Cash_Museum_62839/]

Рис. 2. Музей злиття, м. Ліон, Франція [2]

Рис. 3. Національний музей історії природи, м. Париж, Франція [URL : <https://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71549/Galerie-des-Enfants-Museum-national-d-Histoire-naturelle>]

Рис. 4. Музей журналістики та новин, м. Вашингтон, США [URL : <http://www.clubviajero.com/wp-content/uploads/2009/09/museo-de-las-noticias.jpg>]

Рис. 5. Національний музей Другої світової війни, Новий Орлеан, США [URL : <https://www.nationalww2museum.org/visit/exhibits/road-berlin/air-war>]

Рис. 6. Клівлендський музей мистецтва, США [6]

Клівлендський музей мистецтва за допомогою технології інтерактивної відеостіни надає відвідувачам можливість досліджувати велику колекцію музею. У галереї розміщено один із найбільших мультисенсорних екранів у Сполучених Штатах. Інтерактивна цифрова система може представляти більше 3500 зображень із постійної колекції музею, зокрема шедеври Пабло Пікассо, Огюста Родена, Віктора Шрекенгоста, Джованні Паніні та Чака Клоуза. Мультисенсорний екран більш як 40 футів у довжину дозволяє шістьнадцятьом особам взаємодіяти одночасно. Додатковий блок відеостіни знаходиться в зоні дитячого навчання. Така стіна дозволяє трьом дітям одночасно малювати лінії або фігури (Рис. 6) [6].

Аналіз проектної практики свідчить, що інтерактивні відеостіни можуть утворювати , монтуватись на торцевих стінах приміщення, займаючи всю їх площину. Такий спосіб розміщення сприяє формуванню більшого емоційного впливу на відвідувача завдяки створенню у нього відчуття перебування у певному середовищі й часовому просторі. В інтер'єрі перед такою стіною може передбачитись розміщення предметних інсталяцій, які сприятимуть зануренню та переживанню інтерактивного зображення.

Принципово іншим прийомом є вільне розміщення екранів, які утворюють живописну конфігурацію поля для трансляції зображення. Важливо, що ця невимушеність абрисів дозволяє таким композиціям розміщуватись у кутах приміщення і навіть переходити зі стіни на стелю. Так, у Національному географічному музеї у Вашингтоні означений підхід дозволив вирішити середовище зали, де домінантами є поліекранні композиції, що розташовані в кути та на головній стіні, а напроти встановлені місця для сидіння відвідувачів для споглядання зображень тваринного світу, які постійно змінюються. Таким самим чином вирішено зал у Музеї Монтсеррат у Барселоні (Іспанія), де зображення подається на екрани, що розміщені на стіні від підлоги до стелі, і навіть заходить на неї.

Висновки. Серед видів музейного обладнання найпоширенішими є інформаційні сенсорні кіоски, інтерактивний стіл та відеостіни. Інформаційні сенсорні кіоски (екрани моніторів із сенсорним дисплеєм) презентують як статичну інформацію, так і динамічну. Визначена їх класифікація на підлогові та вмонтовані, де останні поділяються на такі, що є вмонтованими у горизонтальну поверхню значної протяжності та настінні. Як устаткування, кіоски можуть бути окремим самостійним обладнанням, підпорядковуючись загальному рішення середовища, а також виступати як групове обладнання, утворюючи ланцюгові композиції, котрі визначають певні експозиційні зони.

Інтерактивний стіл, поверхня якого управляється дотиками рук або інших предметів, сприяє соціальній взаємодії відвідувачів та дає можливість взаємодіяти фізично з музейними експонатами, колекціями й освітніми програма-

ми. Такі столи можуть мати будь-яку форму при довільному розмірі. Їх відмінність від інтерактивних кіосків полягає в тому, що інтерактивний стіл дозволяє заохотити відвідувачів до соціальної взаємодії і надати можливість взаємодіяти фізично з музейними експонатами, колекціями та освітніми програмами. У середовищі музейних експозицій інтерактивні столи займають домінуюче місце, оскільки здебільшого мають значні розміри.

Технології плазмових та LCD-панелей використовуються при створенні відеостін, що являють собою конструкції великих розмірів із певної кількості дисплеїв високої якості, на які виводиться зазвичай єдине відеозображення. Найбільшої популярності в музейному середовищі набули інтерактивні відеостіни, які являють собою мультимедійну поверхню, що управляється за допомогою рухів. Застосування інтерактивних технологій у дизайні музейних експозицій дає можливість істотно підвищити просвітницьку та освітню функції, сприяючи значному розширенню кола користувачів.

Перспективою подальших досліджень стане всебічне вивчення прийомів організації музейного середовища із впровадженням інноваційних технологій, які використовуються у світлодизайні та звуковому супроводі експозицій та у сукупності з іншими інформаційними технологіями сприяють пошкваленню музейних експозицій, виявляючи їх зміст і головну думку.

Література:

1. Велика Л. П. Музейне експозиційне мистецтво [Текст] : монографія / Л. П. Велика. — Х. : ХДАК, 2000. — 159 с. : іл.
2. Музей Musee Des Confluences в Леоне от специалистов Coop Himmelb(l)au [Електронний ресурс] // Поле Зрення : Architecture & design : [вебсайт]. — Електрон. дані. — 2018. — Режим доступу : <http://polezreniya.ru/arhi/muzej-musee-des-confluences-v-leone-ot-specialistov-coop-himmelblau/> (дата звернення : 25.06.2018). — Назва з екрана.
3. «Сенсорные киоски», ООО [Електронний ресурс] : офіційний сайт компанії-виробника. — Електрон. дані. — Кривий Ріг. — Режим доступу : www.touchkiosk.com.ua (дата звернення : 25.06.2018). — Назва з екрана.
4. Тітінюк Ю. О. Концепція режисерської діяльності у формуванні музейної експозиції [Текст] / Ю. О. Тітінюк // Вісімнадцяті Сумцовські читання : збірник матеріалів наукової конференції «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства», 18 квітня 2012 р. — Х. : Майдан, 2012. — С. 35–43.
5. Чуклина Т. И. Метод погружения как актуальный метод построения музейной экспозиции [Текст] : автореф. дис. ... канд. культуролог. : 24.00.03 / Чуклина Татьяна Изосимовна. — СПб., 2011. — 20 с.
6. Cleveland Museum of Art Unveils 40-Foot Wide Interactive Digital Signage Wall [Електронний ресурс] // ScreenMedia. — Електрон. дані. — 26.03.2013. — Режим доступу : <http://screenmediadaily.com/cleveland-museum-of-art-unveils-40-foot-wide-interactive-digital-signage-wall/> (дата звернення : 25.06.2018). — Назва з екрана.
7. Digital Device Ukraine — The Art Of Vizion [Електронний ресурс] : офіційний сайт компанії-виробника. — Електрон. дані. — 2018. — Режим доступу : <http://digitaldevice.ua/> (дата звернення : 25.06.2018). — Назва з екрана.

8. Johnny Cash Museum [Електронний ресурс] : офіційний сайт Музею. — Електрон. дані. — UK, 2018. — Режим доступу : <https://www.johnnycashmuseum.com/> (дата звернення : 25.06.2018). — Назва з екрана.
9. Muséum national d'Histoire naturelle [Електронний ресурс] : офіційний сайт Музею. — Електрон. дані. — Paris, 2018. — Режим доступу : <http://www.mnhn.fr/> (дата звернення : 25.06.2018). — Назва з екрана.
10. Newseum [Електронний ресурс] : офіційний сайт Музею журналістики та новин. — Електрон. дані. — Washington, DC, 2018. — Режим доступу : <http://www.newseum.org/> (дата звернення : 25.06.2018). — Назва з екрана.
11. The National WWII Museum [Електронний ресурс] : офіційний сайт Музею. — Електрон. дані. — New Orleans, LA, [2000]. — Режим доступу : www.nationalww2museum.org (дата звернення : 25.06.2018). — Назва з екрана.

References:

1. Velyka, L. P. (2000). *Muzeine ekspozytsiine mystetstvo* [The Museum Exposition Art]. Kharkiv : KhDAK. (In Ukrainian).
2. Muzei Musee Des Confluences v Leone ot spetsialistov Coop Himmelb(l)au. (2018). *Pole Zreniia : Architecture & design*. Retrieved from <http://polezreniya.ru/arhi/muzej-musee-des-confluences-v-leone-ot-specialistov-coop-himmelblau/>. (In Russian).
3. "Sensornye kioski", *the company*. (N. d.). Krivoy Rog. Retrieved from www.touchkiosk.com.ua. (In Russian).
4. Titiniuk, Yu. O. (2012, April 18). Kontseptsiiia rezhyserskoi diialnosti u formuvanni muzeinoi ekspozytsii. In Muzei yak sotsiokulturnyi instytut v umovakh informatsiinoho suspilstva : proceedings of *Visimnadtsiati Sumtsovski chytannia*, (pp. 35–43). Kharkiv : Maydan. (In Ukrainian).
5. Chuklina, T. I. (2011). Metod pogruzhennia kak aktualnyi metod postroeniia muzeinoi ekspozitcii [Immersion method as an actual method of constructing a museum exposition]. *Candidate's thesis*. St. Petersburg. (In Russian).
6. Cleveland Museum of Art Unveils 40-Foot Wide Interactive Digital Signage Wall (2013, March 26). *ScreenMedia*. Retrieved from <http://screenmediadaily.com/cleveland-museum-of-art-unveils-40-foot-wide-interactivedigital-signage-wall/>. (In English).
7. *Digital Device Ukraine — The Art Of Vizion*. (2018). Retrieved from <http://digitaldevice.ua/>. (In Russian).
8. *Johnny Cash Museum, UK*. (2018). Retrieved from <https://www.johnnycashmuseum.com/>. (In English).
9. *Muséum national d'Histoire naturelle*. (2018). Retrieved from <http://www.mnhn.fr/>. (In French & English).
10. *Newseum* : website of the Museum. (2018). Washington, DC. Retrieved from <http://www.newseum.org/>. (In English).
11. *The National WWII*. (2000). New Orleans, LA. Retrieved from www.nationalww2museum.org. (In English).

02.03.2018